

SALVAGUARDA Y LEGITIMACIÓN DE LOS SABERES SOTERRADOS DESDE LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL TRANSCOMPLEJA

SAFEGUARDING AND LEGITIMATION OF THE OWNED
KNOWLEDGE FROM TRANSCOMPLETE
PATRIMONIAL EDUCATION

Milagros E. Rodríguez¹

RESUMEN

La Educación Patrimonial Transcompleja (EPT) es el ejercicio educativo que basándose en el asunto patrimonial de un ciudadano comprometido propende una identidad que lo define e identifica con su patrimonio cultural. Con entrevistas abiertas a tres (3) colaboradores, se usó la investigación transmetódica y el transmétodo análisis del discurso para proceder a encontrar las ideologías de los actores entrevistados en las etapas: el sintáctico, el semántico, y el pragmático sustentando la EPT desde los saberes soterrados y aportar a la EPT. Del análisis se tiene que de los entrevistados que provienen de la Ciudad profundamente freiriana, aquella educadora, que convoca a aprender a leer la ciudad, sus habitantes y su cultura; legitima los saberes soterrados que de ella se develan. Esto implicará descubrir su historia a partir de los signos y elementos que evocan su caducado patrimonio olvidado no reconocido; transculturizado; muchas veces aculturizado y que ayudan a comprender cómo y por qué ha llegado a ser lo que es; en muchas partes de nuestro continente; es aprender de nuestros aborígenes, y de tantas culturas que se deben salvaguardar.

PALABRAS CLAVE: Educación Patrimonial Transcompleja, saberes soterrados, salvaguarda, transmodernidad.

¹ Ph.D. en Ciencias de la Educación, Dra. en Patrimonio Cultural, Dra. en Innovaciones Educativas, M.Sc. en Matemáticas, Licda. en Matemática, Docente Investigadora Titular a dedicación exclusiva de la Universidad de Oriente, Departamento de Matemáticas. Con más de 100 publicaciones arbitradas a nivel nacional e internacional. merodriguez@udo.edu.ve

ABSTRACT

The Transcomplex Heritage Education (EPT) is the educational exercise that, based on the patrimonial issue of a committed citizen, properes an identity that defines it and identifies it with its cultural heritage. With interviews open to three (3) collaborators, transmethodical research and transmethod analysis of discourse was used to proceed to find the ideologies of the actors interviewed in the stages: the syntactic, the semantic, and the pragmatic supporting the EFA from the knowledge underground and contribute to the EPT. The analysis is that of the interviewees who come from the deeply Freirian city, that educator, who summons to learn to read the city, its inhabitants and its culture; it legitimizes the underground knowledge that is unveiled from it. This will involve discovering its history from the signs and elements that evoke its expired forgotten heritage not recognized; transculturized; often acculturated and that help to understand how and why it has become what it is; in many parts of our continent; is to learn from our aborigines, and from so many cultures that must be safeguarded.

KEY WORDS: Patrimonial Education Transcompleja, underground knowledge, safeguard, transmodernity

RIZOMA NACIENTE. A MODO DE INTRODUCCIÓN

La EPT en la ciudad, de acuerdo con Rodríguez (2017) se muestra como un dinámico elemento de ciudadanía e inclusión social de la cultura autóctona. Donde los espacios de independencia y autodeterminación venezolanos están en consonancia con su cultura; ejercicio educativo que es atravesado por la cotidianidad y los saberes soterrados; la historicidad en la EPT forma parte de la vida del ciudadano y la conformación de su identidad; hacia la defensa del patrimonio más universal: la tierra.

Refiere la Educación Patrimonial Transcompleja en la ciudad y el aporte urgente de los saberes soterrados y la cotidianidad; la cultura está allí es un espacio rico de aportes educativos. Es el ejercicio educativo que basándose en el asunto patrimonial de un ciudadano comprometido propende una identidad que lo define e identifica con su patrimonio cultural. La EPT es una línea de investigación de la autora con aceptación internacional.

En cuanto a la palabra rizoma que se usa de manera envolvente en los subtítulos de la presente investigación tiene una insinuación circundante, atiende a Deleuze y Guattari (1980) en el que de manera compleja puede ser conectada con cualquier otro de los razonamientos y ramas que constituyen la disposición; es una anti-genealogía que rompe con las estructuras estáticas divisorias de pre-

sentar las investigaciones en las que las partes dividen indisolublemente en un ir sin un venir. Acá la organización no responde a ningún modelo estructural o generativo tradicionalista modernista que introduce, investiga, analiza y concluye; sin embargo se guía al lector en cuanto a los títulos y subtítulos, más adelante se verá como en transparadigma de indagación incita a pensar en otro modo de investigar y sobre todo de conocer.

Para el entendimiento de la significancia de los saberes soterrados se desea ir al rescate de aquellos saberes sometidos que fueron descalificados, que fueron obviados por las metodologías científicas, considerados inacabados, sin carácter científico comprobable como lo es la cultura, aquellos como los saberes históricos, ingenuos, considerados de bajo nivel, los saberes soterrados, aprisionados por una filosofía castrante, con Foucault (1976) los saberes sometidos “son toda serie de saberes calificados como incompetentes, o, insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, inferiores jerárquicamente al nivel del conocimiento de la cientificidad exigida (...) de estos saberes locales de la gente, de estos saberes descalificados como se ha operado la crítica” (p.5).

La EPT se construyó también con las ideas especiales de González (2010; p.116) quien afirma que “la educación transcompleja permite justamente la reflexión humana como centro de comprensión en el accionar humano” (p. 116). No es una educación reproductiva o materialista sino una educación social donde los seres humanos contrarios se armonizan y los semejantes se complementan. La transcomplejidad es categoría inédita en los estudios sobre patrimonio cultural; especialmente en Rodríguez (2017). La Educación Patrimonial descolonizada debe ser un verdadero eje y movimiento resistencia cultural de Venezuela. Reafirma Rodríguez (2018b) que desde su papel de formación de ciudadanos críticos, responsables, tolerantes a las diferencias culturales; pero amantes de nuestra inmensa diversidad de patrimonios naturales y culturales, muchas veces desconocidos. Así las ciencias deben dejar entrar a las aulas la cultura subalterna, la de las comunidades aisladas, los aborígenes, las regiones de cada estado venezolano.

La EPT tiene significancia en la transmodernidad, en los bienes para configurar la identidad de las comunidades, entendida en un sentido amplio; como un conjunto de posibilidades inagotables no reduccionistas, elemento donde se aglutinan interpretaciones diversas del pasado colectivo, en un contexto donde la capacidad de interpretar y transmitir su conocimiento se convierte en el principal instrumento para asegurar su supervivencia del ciudadano y su cultura, no son

pocas las razones sustentadas en Enrique Dussel de como en la transmodernidad encuentra el asidero necesario para la realización de dicha investigación; sigue afirmando Dussel (1992) “este proyecto transmoderno será también fruto de un diálogo entre culturas” (p.162). Es aquí donde tiene sentido la diversidad cultural en pleno; sin soslayarla; sin incisiones; pero cobrando preeminencia por lo nuestro autóctono.

RIZOMA TRANSMETODOLÓGICO

En cuanto a la visión transparadigmática, Lanz (2001) afirma que posicionarse en el “transparadigma transcomplejo es trascender en el pensamiento, sin barreras disciplinarias, sin esquemas universales, sin escisiones entre lo natural y lo humano” (p.30). El transparadigma transcomplejo dibuja la posibilidad del decaimiento de los dogmas epistemológicos y metodológicos y da opción a una mirada de saberes patrimoniales interconectados con todas las áreas del saber y con la Educación Patrimonial en donde de acuerdo con Ruiz (2008) “se supera el reduccionismo que es más un modismo intelectual que una perspectiva onto-epistemológica” (p.16).

De acuerdo con Balza (2017) se trata de “proyectar con cada cultura humana un entretejido de saberes cada vez más subversivos e irreverentes. Es entretejer vivencias concurrentes, colindantes y contrapuestas, estilos de pensamiento, patrones de descubrimiento y plataformas argumentales” (p.26). Con el fin de nutrir la EPT con los colaboradores, científicos que se explicitan más adelante, se sustenta la EPT desde los saberes científicos en la presente indagación de donde emerge un accionar y complejización en los saberes patrimoniales.

En el aspecto transmetodológico, el análisis del discurso como el transmétodo que con las opiniones de los colaboradores bordeó y trastocó el objeto de estudio: la EPT que devenía en Rodríguez (2017) de la tríada patrimonio cultural, - Identidad y ciudadanía (PC-I-C). Relación entendida como un conjunto de posibilidades abiertas, integradoras y atinente a la complejidad que permitieron conseguir elementos con interpretaciones diversas del pasado colectivo en un contexto descolonizado; se conciben una indagación reflexiva ejes epistémicos de la Educación Patrimonial Transcompleja.

En la indagación con los colaboradores con el análisis del discurso como transmétodo transcomplejo se procedió mediante una guía de temáticas abiertas sobre la Educación Patrimonial Transcompleja. Se trató de no sesgar la informa-

ción de los colaboradores con preguntas cerradas. Es la libertad del pensamiento la esencia y no soslayarían a alguna respuesta u otra. Aquí la investigadora se permite pensar con Ramos (2010) quien opina que “aferrarme a lo conocido me impide indagar en lo desconocido” (p.6).

De allí que el reto de la investigación transcompleja acá fue integrar saberes patrimoniales por ello, ahora se buscan los saberes patrimoniales de la Educación Patrimonial Transcompleja; pero con la Educación en la Ciudad que tiene la gente; de esta manera **los criterios de selección** en este caso fueron personas que son grandes cultores; historiadores de la ciudad, del pueblo; se incluye aquellos indígenas bilingües conformados con contenidos preciados de nuestra cultura originaria; allí donde se encuentran esos saberes soterrados olvidados; dejados fuera en la modernidad y que en la Transmodernidad se rescatan para la contribución tendente a la Educación Patrimonial Transcompleja en la educación informal. Dichas personas estuvieron dispuestas a ser entrevistadas. La autora propuso las entrevistas a tres (3) personajes. Con el transmétodo análisis del discurso se procedió con la información y su análisis, concluyendo en cada entrevistado los aportes más esenciales.

Los saberes soterrados son saberes educadores de la ciudad, en la que en medio de la cotidianidad se perfilan, los saberes que por estar tan cercanos van generando sus propias vías de legitimación. Allí se develarían saberes soterrados de nuestra cultura que la cientificidad y las políticas culturales del momento no le permitieron emerger.

De la obra clave en esta investigación La Educación en la Ciudad de Freire (1997) donde afirma “la participación popular en la creación de la cultura y de la educación rompe con la tradición de que sólo la elite es competente y sabe cuáles son las necesidades e intereses de toda la sociedad” (p.19). De aquí emerge la idea de una ciudad que educa de donde surgen ejes conceptuales de la conformación de la Educación Patrimonial Transcompleja en Rodríguez (2017).

RIZOMA RESULTADO: LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL TRANSCOMPLEJA DESDE LA VISIÓN DE LOS SABERES SOTERRADOS

En la indagación con los colaboradores con el análisis crítico como transmétodo transcomplejo se procedió mediante una guía de temáticas abiertas sobre la Educación Patrimonial Transcompleja. Se trató de no sesgar la información de los colaboradores con preguntas cerradas. Es la libertad del pensamiento la esencia y

que no soslayarían a alguna respuesta u otra. Pero en este caso se entrevista a personas de la cultura, también aquellos con conocimiento de nuestros aborígenes. Se trata de conjugar la opinión de personajes que devienen de los denominados saberes soterrados.

Es de acuerdo con Van Dijk (2009) en análisis del discurso a cada una de dichas entrevistas de los colaboradores libres de cohesión para participar. Los colaboradores conocían que su información era de importancia la indagación; más no que su información sería sometida a un análisis crítico del discurso.

En lo que sigue se muestran los momentos más informativos de cada entrevista abierta, labor realizada por la autora de la indagación. Seguidamente se darán las características del plano autónomo de las entrevistas; en la tercera parte se lleva a cabo el análisis crítico discursivo aplicando inferencias, extensiones y analogías que permitieron formar un todo comprensivo de la información lingüística sociocultural y textual del corpus, tal cual lo expresa Cepeda y Mujica (2000).

RESÚMENES Y ANÁLISIS CRÍTICO

Para el entrevistado o colaborador D

Discusión para el entrevistado o colaborador D

Para comenzar el colaborador D afirma que “la visión transcompleja permitiría ver la Educación Patrimonial privilegiando su esencia cualitativa, y sus interrelaciones en permanente construcción”, lo cual es cierto pero contradice el hecho que la complejidad, en la transcomplejidad, no privilegia entre la esencia cualitativa y cuantitativa; más bien une los aspectos aparentemente divorciados, consigue puentes de unión. Pese a ello el colaborador D que afirma que “la Educación Patrimonial, está relacionada a esos tres aspectos, pero la visión transmoderna y transcompleja, implica otros contextos”.

Cuando se le presenta la temática la Educación Patrimonial Transcompleja en el aula mente social y las instituciones educativas en entrevistado o colaborador D entra en la temática del contexto desde luego para contextualizar la EPT en vista de la profunda complejidad de la diversidad cultural de las poblaciones, como por ejemplo los aborígenes con sus lenguas, territorios e interculturalidad; reconoce la Educación Intercultural como necesaria.

El colaborador D ante la temática de la EPT en el aula mente social y la ciudad afirma que “si en las ciudades la Educación puede responder a varias estrategias. El Patrimonio Cultural tangible e intangible está reconocido como derechos en la Constitución vigente en las leyes, decretos y reglamentos y se prevé diversas formas de preservarlo y protegerlo. Claro la Educación Patrimonial formal, está planificada y atiende a determinado currículo, el cual debe reflejar o propiciar todas esas posibilidades”. Atribuyendo la frase en la ciudad a la semántica de esta y no a la Educación en la Ciudad auténticamente freiriana de la que se ha venido develando en la indagación.

Conclusiones para entrevistado o colaborador D

Comenzando la entrevista el colaborador D ubica la Educación Patrimonial en lo que denomina *contextos de los discursos y las prácticas*; es una categoría que aporta y expresa “sin duda que la Educación Patrimonial es un espacio por construir en Venezuela y sobre todo en lo relacionado a la Educación Patrimonial Indígena. Ahora que pueda construirse en la transmodernidad, dependerá del contexto o de los contextos que informe o defina los discursos y las prácticas, particularmente entre los pueblos indígenas en su interrelación con el Estado y la sociedad venezolana”. Desde luego hacer EP en los aborígenes bajo la modernidad pues es absolutamente distinta con discursos y prácticas soslayadoras y colonizadoras, lo que se visiona en la EPT es la realización de la EP bajo la transmodernidad para evitar toda la problemática que acá se ha venido dilucidando.

En el mismo orden de ideas de los contextos afirma el colaborador D que “la Educación Patrimonial emerge de varios contextos: no solo desde las propias comunidades indígenas, sino también desde contextos institucionales y de políticas definidas por todos los actores intervinientes. Considero que si bien puede haber flexibilidad en cuanto a un aula mente, existen procesos que ameritan de cierta formalidad (escribir y leer en su propia lengua)”.

Reconoce el colaborador D el “reconocimiento (jurídico-político) en Venezuela de los pueblos indígenas como patrimonio cultural intangible, las acciones para su conservación han sido muy débiles y en el plano de una educación patrimonial casi inexistente”. Reafirma *la problemática de salvaguarda del patrimonio cultural intangible en los aborígenes*. Es una categoría de alta relevancia que es menester atender en la EPT, seguramente comenzado con los propios originarios que puedan documentarse de como salvaguardar su propio patrimonio cultural intangible; ya se ha mencionado en la indagación la cantidad por ejemplo de len-

guas que se extinguen todos los años. Es imprescindible que las políticas gubernamentales puedan documentar suficientemente a los ciudadanos en la conciencia antropológica de dicha responsabilidad.

Referente a la Educación Patrimonial Transcompleja afirma el entrevistado D que es necesaria “la formación de los docentes que orienten una Educación Patrimonial, muy especialmente para una Educación Patrimonial para los pueblos indígenas dada la complejidad de esta formación (interculturalidad, lenguas, territorios indígenas). Es imperativo esta categoría: *Educación Patrimonial Indígena*; de allí la imperiosa necesidad de conservar su patrimonio cultural intangible por ejemplo, y el devenir de su propia descolonización; el imperativo de la Educación Patrimonial en su propio contexto sin la imposición de las otras culturas como superiores.

En cuanto a las NICS en los pueblos aborígenes el colaborador D afirma que “las nuevas tecnologías tienen un papel imprescindible en los procesos educativos y en una Educación Patrimonial para los pueblos indígenas es de gran ayuda. Los pueblos indígenas no están aislados son parte de ese nuevo mundo de las tecnologías, de la información y de la comunicación; saben (utilizan radios, televisión, teléfonos celulares, computadoras) y deben saberlas utilizar para la permanencia y revitalización de sus patrimonios”.

Por otro lado, el colaborador D afirma que el “patrimonio cultural tangible e intangible está reconocido como derechos en la Constitución vigente en las leyes y decretos y reglamentos y se prevé diversas formas de preservarlo y protegerlo. Claro la Educación Patrimonial formal, está planificada y atiende a determinado currículo, el cual debe reflejar o propiciar todas esas posibilidades. Sin embargo actualmente los indígenas que viven en las ciudades, reciben una formación similar a la de la sociedad mayoritaria. No obstante, los pueblos indígenas que aún viven en sus territorios (zonas aisladas, zonas fronterizas), pueden recibir o mejor deben recibir una Educación Patrimonial que permita conservar y revitalizar su cultura, en su interrelación con el resto de la sociedad venezolana, sin detrimento de su patrimonio cultural”.

Este es un tema delicado a considerar; pues si los aborígenes se han movilitado desde su hábitat ¿Es considerable que ellos sean educados de acuerdo a la sociedad mayoritaria? ¿Qué sucede con su cultura de origen? Interviene acá la Educación Intercultural Bilingüe, a considerar las dos culturas existentes, al mismo tiempo que de acuerdo con su complejidad no se muestre su disyunción tan marcada e irreconciliable.

Para el entrevistado o colaborador E

Discusión para el entrevistado o colaborador E

Para comenzar la discusión es menester decir que el entrevistado E reconoce que “es Venezuela un país lleno de una cultura tan variada; al mismo tiempo tan desconocida entre regiones y regiones. Pareciera que se cree que hacer cultura es una celebración, un baile, un rito. Yo no creo que sea solo eso”. Dice que entre regiones muchas culturas son desconocidas; es grave la situación sin duda; son contar todas las manifestaciones que no están reconocidas por el estado.

Afirma dicho colaborador que “los colonizadores llamarán modernidad, como si lo nuestro necesitaba adaptarse a ellos, nos hizo mucho daño a las personas y su cultura, por eso en su investigación a lo mejor quiere usted ir fuera de la modernidad” lo que dice que reconoce que aún se está en un proceso de colonización, con la colonización de las mentes como afirmaba la investigadora; y que la manera que la EPT pueda darse en espacios descolonizados.

Reconoce el entrevistado el gran reto de trabajar con la complejidad, la transcomplejidad, afirma que “la complejidad es un permanente desafío pues lo que más se ve son las cosas separadas donde cada persona hace lo suyo y separa lo que conoce de los demás conocimientos”, más aún afirma que se “tendrían ciudadanos analfabetos política, cultural e ideológicamente, al no profundizar en el análisis de estos conceptos”. Lo cual es cierto pues desde la cultura y su conocimiento y defensa se afianza el ciudadano en su devenir.

Conclusiones para entrevistado o colaborador E

Comienza reconociendo el entrevistado E “que en muchas ocasiones sufre el influjo de otras naciones, produciéndose la deformación de su propia identidad”. Habla de la imposición de otras culturas, de la transculturización y aculturización. Reconoce una categoría emergente dicho colaborador como lo es *la EPT alfabetizadora* y afirma que “la EP debe ser permanente, concedora de la cultura y del patrimonio cultural. No hay manera que una persona con conocimiento de su cultura y patrimonio sea analfabeta”.

La otra consonancia de ideas surge cuando el entrevistado habla del reconocimiento de patrimonios culturales colonizadores y afirma que “el patrimonio cultural de la República Bolivariana de Venezuela es diverso, amplio y variado, pero no curioso, que muchos patrimonios culturales reconocidos fueron cons-

truidos en la época de la colonia o bailes impuestos en esa época, o sea que seguimos pensando que los colonizadores como si estuvieran acá”. Desde luego el problema es cómo se presenta dicho patrimonio; la pregunta es: ¿Por qué de la misma manera no se reconocen patrimonios culturales auténticamente nuestros, como lenguas de los aborígenes, cantos, bailes, construcciones, tanta tradicionalidad oriental, entre otras?

Reconoce el entrevistado E la categoría emergente: *la transmodernidad como un andar, una filosofía de vida* y afirma que “la transmodernidad solidarizándose con el valor de nuestros habitantes y cultura, apoyándose mutuamente, con la única finalidad de potenciar la paz, la armonía, la fraternidad y el bienestar común”. Es una interesante mirada práctica y adecuada de la transmodernidad que permite ver cómo se entiende desde los saberes soterrados dicho proyecto descolonizador.

Por otro lado, reconoce el colaborador E que la complejidad es un permanente desafío pues lo que más se ve son las cosas separadas donde cada persona hace lo suyo y separa lo que conoce de los demás conocimientos. Y afirma que “la transcomplejidad es la producción del conocimiento a partir de la comprensión con el diálogo que lleve a hacer las cosas distintas; unidos en comunidades. No se puede concebir un mundo estancado”. Habla dicho entrevistado de *la EPT en la práctica*, afirma que “la transcomplejidad da elementos de juicio que permiten avanzar en la educación patrimonial, porque ya no es vista como una educación estática, sino que conduce a su liberación”.

Habla dicho entrevistado que pese a lo inédito de la EPT en Venezuela en “la República Bolivariana de Venezuela, una de las formas de aplicar la teoría de la transcomplejidad, en la educación patrimonial, es la nueva organización que se está intentando construir en el país, así sea a manera de ensayo, para derrotar el concepto tradicional de estado, (...) eliminando intermediarios, de toda forma de bienes que contribuyan a la satisfacción de las necesidades más apremiantes del ciudadano, destacándose entre ellas la alimentación, elementos para la salud, vestir y materiales para sus viviendas, entre otros”.

Habla el entrevistado E que “es en definitiva la que conducirá al poder popular para que dirija eficazmente las riendas de la nación venezolana, como el sustituto del actual concepto de estado y derrote el paradigma existente en la estructura del poder burocrático que dirige la política, atándole circunstancialmente a formas de expresión, no populares”.

Por otro lado, se refiere el entrevistado E a la categoría emergente: *políticas educativas patrimoniales* y afirma que “educar en cultura y patrimonio cultural desde nuestras instituciones venezolanas, en todos los niveles, debe ser un aspecto fundamental, porque forma parte del patrimonio nacional y como bien lo decía el Libertador Simón Bolívar: “Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”, y si esto sucediera, se tendrían ciudadanos analfabetos política, cultural e ideológicamente, al no profundizar en el análisis de estos conceptos”.

Todos los docentes deben participar, desde sus conocimientos, ellos son ciudadanos y deben nutrirse de eso, y hacerlo ver; sin que esto signifique menos que los conocimientos en sus áreas de estudio. Habla el entrevistado E de la categoría *desarrollo de la nación desde la EPT* y afirma que “el desarrollo de una nación, debe ser entendido también como un proceso cultural, dependiendo si se posee una identidad propia y el concepto de ciudadanía está bien arraigado en su pueblo. Sigue afirmando dicho colaborador refiriéndose a dicho desarrollo que “esta es la educación que los centros educativos deben dar a sus estudiantes para ir formando una en nuestra cultura, un patrimonio cultural que colabore al desarrollo colectivo de las comunidades”.

Esta categoría anterior está relacionada con *la independencia y autodeterminación venezolana*, afirmando el colaborador que “de los ciudadanos de un país, apegado al ejercicio de su libertad, al derecho que tiene cada quien de ejercer su ciudadanía, dentro de la democracia. Esta es la educación que los centros educativos deben dar a sus estudiantes para ir formando una nueva cultura, un patrimonio cultural que más allá de la modernidad impuesta y con sentido integrador, que permite la confrontación de ideas de trascendencia significativa para el desarrollo colectivo de las comunidades”.

En esta discusión del entrevistado E es importante tomar en cuenta lo que el afirma “se debe estimular la profundización sobre este tema de cultura y patrimonio cultural, por cuanto son las bases para romper definitivamente con la educación tradicional excluyentes, se debe permitir desde los debates en aula”, conjuntamente con lo popular, lo de las comunidades y la gente.

Para el entrevistado o colaborador F

Discusión para el entrevistado o colaborador F

En el entrevistado F hace una introspección con términos cotidianos cada una de las temáticas puestas en escenas por la entrevistadora; no existen contradic-

ciones en su discurso, que la entrevistadora pudiera observar. Afirma que “la Educación Patrimonial es un espacio que apenas comienza a perfilarse sin estar definida ni siquiera como obligatoria en las instituciones educativas; pero si hay serios pasos del reconocimiento de nuestra cultura”. Reconoce que la EP es extracurricular, que no existe como tal en los currículos, pese a los reconocimientos que se hacen de la cultura, los grupos en las comunidades, los patrimonios culturales, pero no hay avances de la EP en la práctica.

Reconoce el entrevistado cuando se refiere a la Educación en la Ciudad de Paulo Freire que la EPT “una educación liberadora, que nos lleve a atender la realidad de nuestro entorno. Latinoamérica es producto de un mestizaje, como se puede obviar esta realidad dentro de nuestro patrimonio”.

Conclusiones para entrevistado o colaborador F

La entrevista con el colaborador F comienza con el reconocimiento del deber de hacer “trascender hasta la valoración de nuestras culturas, a lo que la modernidad enterró, desvalorizó, y tantas culturas desaparecidas y aun entiendo que se siguen perdiendo verdaderos patrimonios”, son las palabras de dicho colaborador en reconocimiento y el amor que siente por la cultura de la que forma parte. Reconoce la imposición y destrucción de las culturas en muchas ocasiones; tal cual como lo ha venido denunciando la autora. Emerge una categoría importante que se denomina *la transmodernidad como un andar, una filosofía de vida* afirma el entrevistado F “la transmodernidad entiendo proyecto que en este continente tiene muchos investigadores y defensores, que es un camino para andar. Se puede decir que las políticas escritas en las leyes Venezolanas están ubicadas en un proyecto transmoderno.

Habla el colaborador F de la categoría emergente *formadores pioneros en EPT* y de pregunta: “¿Ahora quiénes serán los que las apliquen? Es un camino largo de muchos desafíos. Y sí, la Educación Patrimonial es un espacio que apenas comienza a perfilarse sin estar definida ni siquiera como obligatoria en las instituciones educativas; pero si hay serios pasos del reconocimiento de nuestra cultura”. Este tema recursivamente la investigadora lo había venido tratando, en las tantas interrupciones y acuerdos con Edgar Morín, la luciérnaga de la complejidad. Aunado a esto afirma el entrevistado que “la Educación Patrimonial Transcompleja y la formación docente transcompleja es necesaria en las instituciones educativas; no es el mismo docente tradicional el que sin concebir la complejidad y

transdisciplinar pueda entender y valorar nuestro patrimonio cultural, y pueda ver otras formas de hacer conocimientos”.

Trata el colaborador F la categoría emergente: *reconocimiento de patrimonios culturales colonizadores*, y afirma “¿Qué pasa con la preservación, con el reconocimiento de patrimonios culturales de nuestros aborígenes, del hábitat popular, de las comunidades olvidadas lejos de las capitales de los estados de Venezuela? Pues seguir reconociendo patrimonios culturales: las obras que dejaron los invasores, supuestos colonizadores, más bien erradamente denominados, es seguir perpetuando la transculturización, la imposición modernista y ahora capitalista; la dominación que nos hace sentir menos que los demás”. Desde luego esta es una gran realidad; tenemos muchos patrimonios culturales que se muestran como un poderío de colonización de las mentes que nos recuerda que seguimos dominados, que los colonizadores nos siguen imponiendo; lo que es peor desde políticas educativas; desde proyectos hegemónicos camuflados de liberadores.

En ese mismo orden de ideas afirma el colaborador F: “qué bueno sería que esos museos, castillos, iglesias impuestos por los invasores sirvan conservándolos como centro de información de las batallas que tuvieron nuestros libertadores, por ejemplo, no que se vea como una imposición monumental que nos recuerda el poder que nos dejaron instalados los extranjeros, hay que empezar a cambiar las mentes de las personas”. Es una realidad; que bueno sería que se permeara la descolonización desde los patrimonios culturales que otros impusieron en nuestro país.

Emerge una categoría en la entrevista con el colaborador F: *políticas cotidianas de la Educación Patrimonial Transcompleja*; afirma dicho entrevistado que “de todo esto debe encargarse la Educación Patrimonial. E ir a las comunidades más apartadas en búsqueda de culturas que serían posibles patrimonios intangibles de tantos cultores valiosos; hace falta un verdadero registro de ellas”. Sin menospreciar la ayuda valiosísima ahora por ejemplo de los consejos comunales, el poder comunal debe ir a la raíz de las culturas. Debe hacerse una verdadera revolución cultural que llegue a la gente, el cambio de pensamiento, la ciudadanía empoderada en el rescate de su identidad.

Reconoce dicho entrevistado que “si los profesionales, científicos, políticos se identifican con el patrimonio cultural, ellos desde sus discursos y lugares donde se desenvuelven pueden enseñar de patrimonio cultural, hacer Educación Patrimonial”. Aquí refiere que la Educación Patrimonial siempre es posible darse

desde cualquier profesión, área del conocimiento; esta desde luego hablando de la transdisciplinariedad; de la complejidad del conocimiento.

También refiere el entrevistado F la categoría *Educación Patrimonial Transcompleja en la práctica* afirmando que “un poco los significados la visión transcompleja se caracteriza por la profundización de las relaciones y de ver el todo del conocimiento no importa si viene de las ciencias o de los saberes populares; combina muy bien transcomplejidad con las nuevas formas de su organización, salvaguarda y hacia nuevas formas de concebir la cultura desde la transmodernidad; por ende la Educación Patrimonial necesita de la unidad del conocimiento, de la transdisciplinariedad, de la unión de las ciencias y también con los saberes cotidianos”.

También refiere el entrevistado F de la *Educación Patrimonial Transcompleja anticientificista*; afirmando que “considero con mucho respeto que se requiere para una verdadera Educación Patrimonial, y con ella un discurso alejado de la tecnicidad y la cientificidad, un discurso para todos, donde los unos y los otros se mezclen y se entiendan. Construir una educación que se aleje de las áreas disciplinarias requiere de la coloquialidad, cotidianidad la y convivencia del saber. Pero también desde luego en las instituciones educativas, no se trataría ya que la cultura la aprueben los científicos, ella existe y así debe ser aceptada y debe ser practicada en la vida del ciudadano, él se debe identificar con ella; y allí fluye el patrimonio cultural”.

Reconoce el entrevistado F que la relación patrimonial cultural – identidad – y ciudadanía es una unidad; y que acá es ratificada y conformada epistemológicamente; pero en la transmodernidad los elementos para la EPT; lo que ha desarrollado la investigadora; afirma el entrevistado que “el patrimonio, cultura, identidad y ciudadanía son un solo concepto, sin uno de ellos se pierde el sentido real de lo que es patrimonio dejándolo huérfano de su esencia”.

Reconoce por otro lado el entrevistado F lo inédito de la EPT, lo cual llena de orgullo a la investigadora; que los cultores desde su trinchera y forma de hacer cultura lo reconozcan, afirma en consonancia entrevistado F que “la Educación Patrimonial Transcompleja es inédita y acude a grandes desafíos, pero con la posibilidad de reconstruir la vida del ciudadano del país, es como llegar a valorarnos conociendo y aceptando quienes somos; es un verdadero ejercicio complejo a la que todos deben acudir”.

Hay una categoría que ha venido siendo clave en la investigación y que toma en cuenta los saberes soterrados es la Educación Patrimonial Transcompleja

en la ciudad, lo ratifica el entrevistado F que “los cultores estaríamos muy felices que podamos participar en grupos de charlas y educativos, en las calles, en nuestras comunidades haciendo lo que sabemos y llevando a cada persona, sobre todo las nuevas generaciones. Las casas de culturas deben hacer ese papel, una verdadera revolución de enseñanza. Instalar nuevos centros de adiestramiento, por decir algo; entre tantas ideas”.

Nótese que el tema del aula mente social es entendido cotidianamente por el entrevistado E cuando afirma que “el aula mente social tiene que ver creo con los bucles, es decir con las uniones. Desde luego la complejidad hace el engranaje junto a la transdisciplinariedad”.

El entrevistado está en consonancia con la transversalidad en la Educación Patrimonial Transcompleja, para ello afirma que “el país ya hay muchos que hacen otras formas transversales que usando el conocimiento no científico enseñan. Ellos pudieran ser los pioneros y formadores. El científico, docente profesional en general debe tener aceptación y humildad para entender que es necesario hacer las cosas de otra manera, que hay formas nuevas y la cultura y patrimonio cultural también se puede mostrar en esos escenarios. Es el ciudadano con una identidad el que hace docencia, él no es neutro y no debe serlo. Le ha hecho mucho daño al país imponer una docencia imitando a otros países y con otras culturas pudiendo valorar la nuestra”.

Reconoce el entrevistado F que no hay culturas minoritarias; dicha palabra minimiza a dicho grupo y su cultura, afirma “las de grupos mal llamados minoritarios, no me gusta esa palabra; ya los aborígenes incluso con el sistema de inclusión de las tecnologías del gobierno venezolano están usando los computadores, teléfonos; allí hay que aprovechar para promover lo nuestro”. Reconoce el entrevistado que en la actualidad la EP se sigue viendo en las universidades de manera apartada afirma que “temo que se ven como actividades extras y no como serias metidas en las universidades. Siempre se piensan como algo opcional y no como prioritarias”.

Propone en consonancia con las tecnologías, y las NITCS que se necesitan políticas nuevas en la EPT, afirma que hay “países museos temáticos que recrean las culturas las obras. Eso es posible y se puede complementar con el patrimonio cultural, y también directo en el hábitat natural. Por qué no, esto es posible con buenas políticas educativas”.

Ratifica que la Educación Patrimonial Transcompleja es unitiva para ello “se necesita con urgencia como lo mencioné anteriormente la actualización de maes-

Se trata de que como afirman Rodríguez y Guerra (2016) la Educación en la Ciudad “profundamente freiriana, aquella educadora donde aprender a leer la ciudad, sus habitantes y su cultura “implicará descubrir su historia a partir de los signos y elementos que evocan su caducado patrimonio olvidado no reconocido; transculturizado; muchas veces aculturizado y que ayudan a comprender cómo y por qué ha llegado a ser lo que es” (p.43), permea la educación transcompleja.

De acuerdo con la transcomplejidad la autora asume que no es suficiente lo complementario, lo antagonico es por ello que se va en búsqueda de los saberes soterrados del patrimonio cultural; pero también de aquellos ecológicos que se ubican en otros estadios, pero que no son menos importantes; por el contrario el tema, por ejemplo, de la salvación el planeta está perfectamente justificado desde la diversidad cultural que entra en la generalidad que de los saberes patrimoniales.

Del rescate de las categorías de los entrevistados en la EPT debe atenderse *la problemática de la salvuarda del patrimonio cultural intangible en los aborígenes*, que es una categoría emergente en los saberes soterrados, lo que implica la necesidad de una EPT que atienda los saberes de nuestros originarios, los soterrados. De esta manera la *Educación Patrimonial Indígena* no se ve separada del resto de la EPT de la parte de la población no indígena de entender que nuestra cultura se permea de la de ellos y viceversa, y que realmente no son ellos la cultura apartada de la nuestra; sino la originaria. Es importante convocar a una *EPT anticientificista*, pero que no desvaloriza los saberes científicos, sino que no necesita de ellos para aceptarse; desde luego el abrazo de los saberes científicos y soterrados y su convivencia es urgente.

La categoría en los saberes soterrados *identidad nacional y unidad de los pueblos* debe formar parte de *la geopolítica de Venezuela*, convoca a un ciudadano empoderado de su cultura, con una identidad patriótica es la mayor riqueza; aquel que colabora en el desarrollo integral en todos los sentidos; está empoderado del ciudadano auténticamente venezolano; conoce de la riqueza y su patrimonio cultural, de la necesidad del otro y ejerce su ciudadanía.

Los entrevistados ratifican que no son solo por ejemplo las festividades que pertenecen a cultos reconocidos por expertos a los más divulgados los que deben ser reconocidos como patrimonios culturales en la EPT, son también aquellos pertenecientes a saberes soterrados donde unos pocos quedan en su región para dar testimonios de ellos y que deben ser rescatados en una intervención de impedir que mueran con la memoria histórica de los pueblos.

Es así como las mal denominadas subculturas que integran al patrimonio cultural en muchos casos deben ser develadas como importantes y no seguir delegadas en juicios de valores a culturas menos importantes, en aras de una cultura dominante, de acuerdo al momento. Ya en pensares de la transmodernidad entonces al dialogar estas culturas y no ser relegadas o desplazadas por otras los patrimonios culturales que las representan pasan a dialogar también. Donde los patrimonios que conforman obras realizadas por los invasores colonizadores no cobran preeminencia en aquellos de nuestros aborígenes. Entonces en este diálogo de culturas, que es el de sus correspondientes patrimonios culturales no es posible que el rescate o preservación de un patrimonio cultural tenga mayor importancia porque proviene de la cultura hegemónica dominante.

No hay duda que en estas concepciones del patrimonio cultural en la transmodernidad entra en juego la categoría la Educación en la Ciudad profundamente freiriana, aquella educadora, que convoca a aprender a leer la ciudad, sus habitantes y su cultura; legitima los saberes soterrados que de ella se develan. Esto implicará descubrir su historia a partir de los signos y elementos que evocan su caducado patrimonio olvidado no reconocido; transculturizado; muchas veces aculturizado y que ayudan a comprender cómo y por qué ha llegado a ser lo que es; en muchas partes de nuestro continente; es aprender de nuestros aborígenes, y de tantas culturas que se deben salvaguardar. Es así como el ciudadano transmoderno cubre las expectativas de un ser humano que en el bien vivir lleva una alta carga de responsabilidad de hacer resurgir esos saberes soterrados y ponerlos a dialogar en igualdad de importancia con los saberes científicos.

Es improrrogable la atención a las condiciones que se producen por desconocimiento, ligereza, anticientificismo, debilidades conformativas, críticas a la praxis y falta de contextualización del pensamiento complejo, de la transcomplejidad como imposibilidad de pensar dentro del pensamiento modernista; la negación de los tradicionalistas a innovar y pensar complejamente; que aquejan a una gran parte de los educadores, maestros, profesores que se acercan al estudio del pensamiento complejo; pero muchos han comenzado a emerger en cambios transmodernistas que dejan resultados importantes en las investigaciones e instituciones; de ello en nuestras leyes venezolanas; el reconocimiento de la transdisciplinariedad.

Es de reconocer que con la transmodernidad, pensamientos descolonizadores valorizantes de nuestra cultura, una vez más en el ánimo de quienes nos lean,

hacedores de la EPT entiendan que sin resentimientos ni aversión alguna contra nadie, ni siquiera contra los compatriotas de nuestros antiguos y actuales colonizadores, debemos estar y creo que sí estamos conscientes de que ninguno, ninguno más que nosotros, ninguno como nosotros, los que nos formamos en nuestra amada Venezuela, estamos en capacidad o condiciones de conocer complejamente, comprender, interpretar y, cuando sea necesario, cambiar o transformar nuestras propias realidades en beneficio de todos los habitantes de esta parte del mundo y atendiendo a su diversidad cultural, su salvuarda. La EPT es un camino un andar, una filosofía de vida.

Sin resquemor debemos volver a nuestros orígenes y al cuidado y salvuarda del patrimonio cultural de nuestros aborígenes; ese reconocimiento le da legitimidad a la EPT; no se trata de una imposibilidad; es que el origen de Venezuela, la Venezuela del Aby Ayala, el continente, no es el país luego que lo masacraron en una invasión; y luego en una colonización del saber y colonialidad del poder. Somos actualmente una mezcla de raza; por la inevitable mezcla que nos impusieron. Pero, nuestra diversidad cultural marca un origen y es menester el reconocimiento; para ello la Educación Intercultural debe formar parte de la EPT; pero abrazadora sin imposición de la cultura del que se llama cultura mayoritaria y aquel el indio al que hay que civilizar. Dejando la imposición de la cultura ya el colonizador en manos del propio venezolano.

La EPT se configura como un proceso dinámico, emergente, religante y relativo donde se complejiza el PC desde aprender, desaprender y reaprender siguiendo las huellas de los saberes patrimoniales. Es así como el contexto de los discursos y las prácticas en el día a día de la EPT se realizan con las mentes descolonizadas de los docentes, del ciudadano. El desarrollo de la nación va en consonancia con la EPT y sus políticas educativas patrimoniales. Por ello la EPT como alfabetizadora del ciudadano tiene mucho sentido. Se cuentan con muchos profesionales analfabetos culturalmente; practicantes transculturizados que desvalorizan nuestra cultura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Balza, A. (2017). Pensamiento, lenguaje y transcomplejidad. Una semiosis para visionar una ontología transversal. En libro: *Lenguaje Transcomplejo*. Red de Investigadores de la transcomplejidad REDIT, Universidad Bicentennial de Aragua: Caracas.
- Cepeda, G. & Mujica, G. (2000). Ejemplo de un análisis crítico del discurso. *Documentos Lingüísticos y Literarios*, 23, 21-28.
- Deleuze, G. & Guattari, F. (1980). *Rizoma (Mil Mesetas 1980)*. Minuit. París.
- Dussel, E. (1992). *La ética de la liberación: ante el desafío de Opel, Taylor y Vatio con respuesta crítica inédita de K.-O. Opel*. Universidad Autónoma del Estado de México. México.
- Foucault, M. (1976). *Genealogía del Poder (Curso del 7 de enero de 1976)*. Ediciones La Piqueta. Madrid.
- Freire, P. (1997). *La educación en la Ciudad. Siglo XXI Editores*. México.
- González, J. (2010). *Teoría Educativa Trans-compleja*. Edición La Paz: IIICAB. La Paz.
- Lanz, R. (2001). *Organizaciones transcomplejas*. Editorial Imposto/Conocí. Caracas.
- Morín, E. (2001). *Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro*. UNESCO- Nueva Visión. Buenos Aires.
- Ramos, I. (2010). La cultura investigativa en las universidades. Ponencia presentada en la Jornada Internacional de Investigación UDO.
- Rodríguez, M. (2017). Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía: hacia una Educación Patrimonial transcompleja en la ciudad. Tesis de Grado de Doctoral Inédita en Patrimonio Cultural. Aprobada con Mención Publicación. Universidad Latinoamericana y el Caribe. Caracas, Venezuela.
- Rodríguez, M. (2018a). La Educación Patrimonial descolonizada: un espacio por construir en la transmodernidad. *Praxis Educativa ReDIE*, 18, 8-32.
- Rodríguez, M. (2018b). La Educación Patrimonial y la formación docente desde la transcomplejidad. *TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 20(3), 431-449.
- Rodríguez, M. (2018c). El patrimonio cultural en la transmodernidad como símbolo de la identidad: visiones transcomplejizadas. *Revista Digital de Gestión Cultural*, 13, 1-26.
- Rodríguez, M. y Guerra, S. (2016). Popol Vuh patrimonio cultural: Serendipiando con sus dinámicas sociales desde la complejidad. *Praxis Educativa ReDIE. Revista Electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos*, A. C. 15, 31-52.
- Ruiz, C. (2008). La Universidad venezolana en una época de transición. Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Recuperado el 20 de Septiembre de 2017, de <http://www.ucla.edu.ve/dac/investigaci%F3n/compendium7/EpocadeTransicion.htm>
- Van Dijk, T. (2009). *Discurso y poder*. Contribuciones a los Estudios Críticos del Discurso. Editorial Gedisa. Barcelona.